

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARGA MILLIY QADRIYATNI SINGDIRISH

Xamidova Gulnora Tilovovna
Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar
30- DMTT, tarbiyachisi
hamidovagulnora201@gmail.com
+99891-465-03-75
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197439>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga milliy qadriyatlarni singdirishning ahamiyati tahlil qilingan. Milliy qadriyatlarning bolalar ma'naviy kamolotidagi o'rni, tarbiyachining vazifalari hamda amaliy yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, milliy o'yinlar, ertaklar, dostonlar va bayramlarning tarbiyaviy ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, maktabgacha ta'lim, tarbiya, milliy o'yinlar, tarbiyachi, ma'naviy kamolot.

Kirish

Milliy qadriyatlar xalqning o'zligidan dalolat beruvchi, asrlar davomida shakllangan ma'naviy va moddiy merosdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga qadriyatlarni o'rgatish ularning dunyoqarashi, xarakteri va hayotiy qarashlariga bevosita ta'sir etadi. Shu bois, davlatimiz ta'lim siyosatida milliy merosni asrab-avaylash va uni yosh avlodga yetkazish ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan.

Milliy qadriyat tushunchasi va uning bolalar tarbiyasidagi o'rni

Milliy qadriyatlar – xalqning urf-odatlarini, an'analari, marosimlari, tili, madaniyati va tarixiy xotirasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan boylikdir. Ular bolalarning axloqiy qarashlarini shakllantiradi, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida qadriyatlarni singdirish yo'llari

1. Milliy o'yinlar orqali – "Chillak", "Arqon tortish", "Qiz-quvdi" kabi o'yinlar bolaning jismoniy chiniqishiga va ijtimoiylashuviga yordam beradi.

2. Ertak va xalq og'zaki ijodi orqali – ertaklar, maqollar, topishmoqlar orqali ezgulik, do'stlik va mehnatsevarlik targ'ib qilinadi.

3. Bayram va marosimlar orqali – Navro'z, Mustaqillik kuni, Mehrjon kabi tadbirlar bolalarda milliy birlik tuyg'usini mustahkamlaydi.

4. Amaliy mashg'ulotlar orqali – milliy libos, milliy taom tayyorlash, hunarmandchilik elementlarini tanishtirish orqali qadriyatlarga qiziqish ortadi.

Tarbiyachining roli

Tarbiyachi milliy qadriyatlarni o'rgatishda asosiy vositachi hisoblanadi. Uning nutqi, shaxsiy namunalari va pedagogik yondashuvi bolalarning qadriyatlarga munosabatini belgilab beradi. Shuningdek, tarbiyachi ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashi lozim.

Muhokama

Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlarni singdirish jarayonida an'anaviy metodlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish muhimdir. Multimediali vositalar, innovatsion didaktik o'yinlar va milliy qadriyat asosida yaratilgan ta'lim dasturlari samaradorlikni oshiradi.

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga milliy qadriyatlarni singdirish – ularni milliy o'zligiga sodiq, ma'naviy boy, barkamol shaxs sifatida tarbiyalashning muhim bosqichidir. Bu esa nafaqat yosh avlodning, balki butun jamiyatning kelajak taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li "MAKTAB O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI ZO'RAVONLIK BULLING VA UNGA QARSHI KURASHISH YO'LLARI". «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» Выпуск №22 (том 5) (январь, 2022). 874-875
2. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li "TA'LIM JARAYONINING PSIXOLOGIK MAZMUNI". «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №24 (том 5) (март, 2022). 460-465b.
3. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li "TURISTIK SAYOHATLARNING INSON SOG'LIG'I VA PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI" «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №24 (том 5) (март, 2022). 466-468b.
4. Samarova Shohista Rabidjanovna, Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li "IJODKOR SHAXSLARNING SHAKLLANISHIDA XOTIRA JARAYONINI O'RNI" "HOZIRGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISHNING ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR" (2022. 28-29. 04) 640-650b.
5. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li. "YANGI O'ZBEKISTON MA'RIFATLI JAMIYATNI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI VA PSIXOLOGIYASINING SHAKLLANISHI". "GALAXY

- INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)" Vol. 10, Issue 6, June (2022) 523-527b. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2198>
6. Toshpulatov Abdulaziz Kuvondik o'g'li, Karomatov Akbar Abrammat oglu, "The Development of Moral Qualities in Youth Psychology of the Past Days" Zien Journal of Social Sciences and Humanities (21-06-2022) 62-63b <https://zienjournals.com>
 7. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, "YOSHLARNING DUNYOQARASHI VA XULQ-ATVORIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOIIY PSIXOLOGIK OMILLAR" SCIENCE AND INNOVATION (2022 № 3) 854-857b <https://doi.org/10.5281/zenodo.6811688>
 8. Fayziyev I. Sh. & Toshpo'latov A. (2022) O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIKDAN OLDINGI VA KEYING SIYOSIY HAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b
 9. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
 10. Temirov, J. ., & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
 11. Umarova, G. ., & Toshpo'latov , A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
 12. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
 13. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.